

ПРОГРАМА

Міжнародної конференції з наукометрії та бібліометрії (із анотаціями виступів)

Тема: Оцінка наукових досліджень: методи, проблеми,
перспективи

4 червня 2019 р., м. Київ, Україна

PROGRAMME

International Conference on Scientometrics and Bibliometrics (with abstracts)

Topic: Research Assessment: Methods, Problems, Perspectives
June 04, 2019, Kyiv, Ukraine

#SBCKyiv2019

Місце проведення: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16 (велика зала, 4 поверх)

Location of the conference: 16, Shevchenko Blvd., Kyiv, Ukraine, 01601

10:00-10:15	Вітальне слово	<i>Welcome speech</i>
10:15-11:15	Наукометрія для оцінки досліджень	<i>Scientometrics for research assessment</i>
11:15-12:00	Перерва на каву	<i>Coffee break</i>
12:00-12:20	Група L3: ті, що міряють, ті, кого міряють	<i>L3 group: the measured measurers</i>
12:20-12:40	Дисциплінарний фактор впливу і дисциплінарний фактор сприйнятливості: трохи історії	<i>Discipline impact factor and discipline susceptibility factor: some of the history</i>
12:40-13:00	Аналіз результативності публікацій українських математиків за Scopus	<i>Analysis of the effectiveness of the Ukrainian mathematician publications using the Scopus database</i>
13:00-13:20	Відкритий доступ і його вплив на майбутнє досліджень: вивчення сучасних міжнародних відкритих мандатів і огляд кількості та впливовості відкритих публікацій	<i>Open Access and its impact on the future of research: an exploration of current international OA mandates and review of OA publishing output and impact</i>
13:20-14:00	Перерва на обід	<i>Lunch break</i>
14:00-14:20	Наукометричне оцінювання тематичного ядра публікацій дослідників	<i>Scientometrics evaluation of the thematic core of the researchers publications</i>
14:20-14:40	Дослідження якісних характеристик документа: перелік використаних джерел	<i>Study of qualitative characteristics of a document: a list of references</i>
14:40-15:00	Наукові основи передачі англійських наукометричних термінів українською мовою	<i>Scholarly grounds to render English scientometrics terms in Ukrainian</i>
15:00-15:20	Дешифрація Нобеля: кількісний аналіз спільних публікацій працівників українських установ з Нобелівськими лауреатами 1994-2018 рр.	<i>Piece of Nobel: quantitative analysis of co-publications of scientists of Ukrainian institutions with the Nobel laureates of 1994-2018</i>
15:20-15:30	Церемонія закриття конференції	<i>Closing ceremony</i>

Організатор: **Державна науково-технічна бібліотека України** /
*Conference organized by the **State Scientific and Technical Library of Ukraine**.*

Конференція організована під егідою та за підтримки **Міністерства освіти і науки України** /
*The conference is organized under the auspices of **Ministry of Education and Science of Ukraine**.*

Анотації виступів
Abstracts

Вітальне слово генерального директора директорату науки Міністерства освіти і науки України.

Welcome Speech by the Director General of the Directorate of Science Ministry of Science and Education of Ukraine.

Дмитро ЧЕБЕРКУС
Dmytro CHEBERKUS

Людो ВАЛЬТМАН
Ludo WALTMAN

Центр дослідження науки і
техніки Лейденського
університету, Нідерланди

*Centre for Science and
Technology Studies (CWTS) at
Leiden University, Leiden,
Netherlands*

Наукометрія для оцінки досліджень.

Наукометрію часто використовують для забезпечення оцінки наукових досліджень. У доповіді буде проведено огляд найважливіших наукометричних джерел даних, показників і засобів, які застосовують для оцінки наукових досліджень. Буде наведено приклади використання наукометрії в оцінці досліджень на різних рівнях (національному, інституційному та індивідуальному). Крім того, на основі Лейденського маніфесту буде обговорено вдалі практики використання наукометрії в оцінці досліджень з наголосом на потребі знаходити належний баланс між кількісними наукометричними свідченнями і якісними судженнями. Насамкінець, буде коротко обговорено останні досягнення в наукометрії, включаючи вступ до джерел відкритих даних і нові типи показників.

Scientometrics for Research Assessment

Scientometrics is often used to support the assessment of scientific research. I will provide an overview of the most important scientometric data sources, indicators, and tools that are available to support research assessment. I will also give a number of examples of the use of scientometrics in research evaluations, focusing on different levels (national, institutional, and individual) at which evaluations can be performed. In addition, based on the Leiden Manifesto, I will discuss good practices for the use of scientometrics in research evaluations, emphasizing the need to find an appropriate balance between quantitative scientometric evidence and qualitative judgment. I will end my talk by providing a brief discussion of recent developments in scientometrics, including the introduction of open data sources and new types of indicators.

Олеся МРИГЛОД
Olesya MRYGLOD

Інститут фізики
конденсованих систем НАН
України

*Institute for Condensed Matter
Physics NASU, Lviv, Ukraine*

Група L3: ті, що міряють, ті, кого міряють.

Найвідоміший «побічний ефект» наукометрії – розвиток підходів до оцінювання науки – привертає інтерес багатьох діячів у цій сфері. Менеджери та політики вважають наукометрію корисним інструментом, щоб зробити науку більш формалізованою – а отже, більш керованою. Багато науковців відчують небезпеку диктатури надміру спрощених показників. Наукометристи намагаються вдосконалити свої методи, балансуючи між простотою та універсальністю. Група L3 – це невелика міжнародна команда дослідників з різним досвідом, яка також працює в цій галузі. Зокрема, ми намагаємося зрозуміти, як краще захистити «академічну свободу» в сучасному світі, керованому фінансами. З цією метою досліджено взаємозв'язок між рецензуванням та метриками на основі цитувань, критичними розмірами дослідницьких груп, часовими властивостями редакційного процесу, статистики використання тощо. Іншою причиною є цікавість та бажання краще зрозуміти науку і науковий процес. Тематика нашого дослідження охоплює також еволюцію наукових тем, кількісне профілювання наукових періодичних видань, властивості співробітництва та інші види науково-дослідних складних мереж. У цій доповіді буде описано спектр наукометричних завдань цієї групи.

L3 group: the Measured Measurers

The most famous “side-effect” of scientometrics – the development of science evaluation approaches – made it the topic of current interest of many actors participating in science. Managers and policy makers consider it as a desirable tool to make science more formalized and, therefore, more controllable. Many academics feel the danger of dictatorship of oversimplified indicators. Scientometricians are trying to improve their methods balancing between simplicity and universality. The L3 group is a small international team of researchers with different background which is also working on this field. In particular, we are trying to understand how “academic freedom” can be better protected in a modern finance-governed world. The correlation between peer-review and citation-based metrics, critical sizes of research groups, temporal properties of editorial process, usage of statistics, etc. are studied to this end. Another reason is curiosity and wish to understand science and scientific process better. The evolution of scientific topics, quantitative profiling of scientific periodicals, properties of collaboration and other kinds of science-related complex networks are other subjects of our research. The spectrum of scientometric tasks of the group will be described in this talk.

Владімір ЛАЗАРЄВ
Vladimir LAZAREV

Білоруський національний
технічний університет,
Мінськ, Республіка Білорусь

*Belarusian National Technical
University, Minsk, Republic of
Belarus*

Дисциплінарний фактор впливу і дисциплінарний фактор сприйнятливості: трохи історії.

Оскільки «імпакт» («вплив») може бути визначено відповідно до використання інформації, що відображено в бібліографічних посиланнях» (Garfield 1968 р. 2), «імпакт-фактор» («фактор впливу») є прийнятним показником використання (і, відповідно, цінності) середньої статті з наукових періодичних видань, які оцінюються. Однак, класичний «імпакт-фактор» відповідає рівню використання середньої статті усіма журналами, що представляють технічні та природничі науки (індексовані в Science Citation Index, а згодом – у Web of Science). Водночас, для створення ефективного інформаційного обслуговування набагато важливіше знати рівень використання середньої статті періодичного видання не всіма журналами, що представляють технічні та природничі науки, а журналами, які спеціалізуються у тій конкретній науковій дисципліні або галузі досліджень, яка буде отримувати інформаційне обслуговування. І надання інформаційних послуг фахівцям у конкретній галузі досліджень є пріоритетним завданням для більшої кількості наукових бібліотек, ніж інформаційне обслуговування усіх природничих і технічних наук «в цілому». Хоча сьогодні бібліотеки і використовують переважно передплату до великих баз даних (пакетів) і не турбуються про виявлення окремих необхідних періодичних видань – питання «які ж конкретно бази даних (пакети) слід передплатити» як і раніше залишається актуальним. А оскільки передбачається, що в результаті передплати буде забезпечено доступ до якомога більшої кількості потрібних періодичних видань при найменших фінансових витратах, оцінка періодичних видань як і раніше є необхідною. У зв'язку з цим доречно згадати, що в 70-і роки ХХ століття вперше запропонував і застосував так званий «дисциплінарний фактор впливу» (Hirst and Talent, 1977; Hirst, 1978). «Дисциплінарний фактор впливу» (DIF) схожий на «імпакт-фактор», проте DIF відображає кількість цитувань оцінюваного періодичного видання журналами, які спеціалізуються у конкретній дисципліні. Оскільки, DIF був націлений на вирішення практичних завдань, актуальних у той час для будь-якої наукової або університетської бібліотеки, слід було б очікувати, що він буде вельми часто використовуватися, але цього не трапилося. Проте, як зразки використання DIF для виявлення необхідних переліків періодичних видань можна навести ряд статей (Лазарев и Николайчик, 1979; Gould, 1981; Black, 1983; Лазарев, 1983; Summers, 1984; So, 1988; Kushkowsky et al. 1998; Лазарев с соавт., 2017 etc.). Наш досвід використання DIF показав, що досить суттєва частка необхідних для інформаційного обслуговування періодичних видань може бути відібрана виключно шляхом розрахунку DIF. Крім того, на додаток до відбору періодичних видань шляхом аналізу їх цитованості в спеціалізованих журналах, ми з колегами практикуємо відбір тих видань, які самі цитують спеціалізовані журнали. Зрозуміло, що періодичні видання, які цитують, що відбираються у цьому випадку, не є ні найбільш цінними для спеціалістів, ні найбільш використовуваними. Але дані про кількість посилань, які періодичне видання робить на спеціалізовані журнали, що представляють конкретну дослідницьку галузь, можуть бути використані для встановлення видань, які «зацікавлені» в інформації щодо цієї галузі. Отже, ознайомлення дослідників з такими виданнями – коли вони не є спеціалізованими у цій галузі – може допомогти їм у пошуках «зовнішніх» галузей досліджень для потенційного застосування одержуваних ними результатів. Такий індикатор,

«симетричний» DIF, був, як видається, вперше використаний автором у 1980 році (Лазарев, 1980), і був вперше названий «фактором сприйнятливості дисципліни» в роботі В.С. Лазарева і А.В. Скалабана (2016).

Discipline Impact Factor and Discipline Susceptibility Factor: Some of the History

As “impact can be determined by utilizing information inherent in bibliographic citations” (Garfield 1968, p. 2), “impact factor” is an appropriate indicator of a scientific periodical that points to the use (and, consequently, value) of an average paper published in a periodical under evaluation. The classical “impact factor” reflects the level of the average paper use by all the journals representing technical and natural sciences (being indexed by the Science Citation Index; later – by Web of Science), while, in order to organize a sufficient information service, it is much more important to know the level of use of an average paper of a certain periodical not by all the journals representing technical and natural sciences, but by the ones specialized in that concrete discipline or a field of research which is going to receive information services. After all, the provision of information services to the specialists in a particular field of research is the task of a larger number of libraries than the information support of all natural and technical sciences “in general”. Though nowadays libraries really mostly buy access to huge databases (packages) and do not bother to determine the concrete necessary periodicals, the following question still arises: “Which databases (packages) ought to be purchased?” As many as possible relevant periodicals ought to be accessed via this database (package) at the lowest financial cost, so periodicals evaluation is still needed. In this regard, it is appropriate to recall that in the 70-ies years of the 20th Century Graeme Hirst introduced the so-called “discipline impact factor” (Hirst and Talent, 1977; Hirst, 1978). The “discipline impact factor” (DIF) is similar to the impact factor, except that the DIF measures the number of times a paper in a periodical is cited in the specialized journals in the given discipline. Since DIF was aimed at solving practical problems, relevant at that time for each academic and college library, it should have been expected that it would be used very frequently. However, this did not happen. Nevertheless, several papers might be mentioned as specimens of the use of DIF for determining appropriate lists of periodicals (Lazarev and Nikolaichik, 1979; Gould, 1981; Black, 1983; Lazarev, 1983; Summers, 1984; So, 1988; Kushkowsky et al. 1998; Lazarev et al., 2017 etc.). Our experience of DIF application for periodicals evaluation demonstrated that quite a substantial portion of periodicals can be selected exclusively by means of DIF computation. Also, in addition to selection periodicals by analyzing their citedness in the specialized journals, I and my colleagues practiced in determining those items that gave citations to the specialized journals. Of course, the citing periodicals that are selected in this case are neither the most valuable for the experts in a concrete research field nor the most used by them. However, the data on the quantity of citations that periodicals give to specialized journals representing a certain research field points to the periodicals “interested” in information in this research field; so, the acquaintance of researchers with such items – when they are specialized in non-profile research fields – is likely to help them to search for “external” research areas of a possible application of their results. This indicator, “symmetrical” to DIF, was, as I assume, first applied by me in 1980 (Lazarev 1980), and it has been first called “discipline susceptibility factor” in the paper by Lazarev and Skalaban (2016).

Роман ЧЕРНІГА
Roman M. CHERNIHA

Інститут математики НАН
України, Київ, Україна

*Institute of Mathematics NASU,
Kyiv, Ukraine*

Аналіз результативності публікацій українських математиків за Scopus.

У доповіді вперше представлено рейтинг результативності публікацій українських математиків за базою даних Scopus, який було складено групою членів ГО «Інститут прикладної математики та математичної фізики». За основний критерій було обрано так званий усереднений h-індекс, який обраховувався як середнє арифметичне h-індекс з самоцитовуваннями та без них. За додатковий критерій бралася кількість цитувань математиків. Проаналізовано важливість коректного вибору вихідних критеріїв, зокрема, факту визнання математики основною галуззю науки вченого. Показано, що нехтування цією вимогою призводить до кардинальної зміни рейтингу, і це доводить відому тезу про неприпустимість застосування наукометричних даних для порівняння фахівців з різних галузей науки. Проаналізовано кореляцію провідних математиків України за h-індексом та цитованістю з одного боку та посадами, науковими ступенями, членством в академіях з другого боку.

Analysis of the Effectiveness of the Ukrainian Mathematician Publications Using the Scopus Database

The report presents for the first time the rating of the impact of the publications of Ukrainian mathematicians on the database Scopus, which was compiled by a group of members of the CO "Institute for Applied Mathematics and Mathematical Physics". The main criterion was the so-called averaged h-index, which was calculated as the arithmetic mean of the h-index with self-references and without them. For an additional criterion, the number of citations by mathematicians was taken. The importance of correct selection of initial criteria, in particular, the recognition of mathematics as the main branch of science of a scientist is analyzed. It is shown that negligence of this requirement leads to a radical change in the rating that proves the well-known thesis of the unacceptability of the use of scientific data for comparison of specialists from different fields of science. The correlation of the leading mathematicians of Ukraine with the h-index and the citation on the one hand, and their positions, academic degrees, membership in the academies, on the other, is analyzed.

Джеф КЛОВІС
Jeff CLOVIS

Clarivate Analytics, ISI,
Філадельфія, США

*Clarivate Analytics, ISI,
Philadelphia, United States*

Відкритий доступ і його вплив на майбутнє досліджень: вивчення сучасних міжнародних відкритих мандатів і огляд кількості та впливовості відкритих публікацій.

Відбувся перехід до більш швидкого руху у світі Відкритого доступу для публікації наукової інформації. Незважаючи на те, що існує багато чого навколо того, що цей перехід означає для академічних видавців, зараз існує жвавий діалог між дослідниками та вченими в різних дисциплінах. У цій доповіді ми розглянемо відкриті мандати та розглянемо кількість відкритих публікацій та їх впливовість на регіональні рівні в різних дисциплінах.

Open Access and Its Impact on the Future of Research: an Exploration of Current International OA Mandates and Review of OA Publishing Output and Impact

There has been a shift towards a more rapid movement into an open access world for the publishing of scholarly information. While there has been much around what that shift means for academic publishers, there is now a lively dialogue between researchers and scholars in different disciplines. In this session we will explore OA mandates and look at publishing output and impact regionally in different disciplines.

Сергій БУБЛИК
Serhiy BOUBLYK

Наукометричне оцінювання тематичного ядра публікацій дослідника.

Тематичне розмаїття наукових публікацій будь-якого з дослідників визначається колом його наукових інтересів. Протягом наукової кар'єри це коло має природну тенденцію до розширення – внаслідок збільшення предметного поля в межах певної наукової галузі чи взагалі через зміну первинної наукової дисципліни дослідника. Відповідно до цього, бібліометричні портрети (профілі) дослідників складаються із різних за тематичною спрямованістю наукових публікацій. У цій роботі здійснено наукометричне дослідження наукових публікацій за бібліометричним профілем відомого румунського фізика і лінгвіста Іоана-Йовітца Попеску (Ioan-Iovitz Popescu) станом на 25.04.2019. Основними методами дослідження були наукометричні методи сленгового аналізу та h-індекса, а також лінгвостатистичний метод тематичної концентрації. Наукометричний метод сленгового аналізу використовувався для визначення переліку публікацій, однорідних за тематичними напрямками досліджень. Лінгвостатистичний метод тематичної концентрації було використано для визначення розмірів тематичного ядра: для однорідних наукових публікацій як «ядра Хірша»; для неоднорідних, що входять до загального бібліометричного профілю, – як подвійного «ядра Хірша». Наукометричний метод h-індекса використовувався для визначення поточних значень індекса Хірша статистичних масивів наукових публікацій як за однорідними науковими напрямками, так і загального бібліометричного профілю І.-Й. Попеску протягом 2006-2018 років. Внаслідок здійснення наукометричного оцінювання тематичного ядра публікацій

**Тетяна
ВЕЛЕНТЕЙЧИК
Tatyana
VELENTEYCHIK**

Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Київ, Україна

Dobrov Institute for Scientific and Technological Potential and Science History Studies of the NAS of Ukraine

I.-Й. Попеску було визначено, що майже всі наукові публікації, які складають «ядро Гірша» за різними тематичними напрямками, одночасно належать й до первинної чи вторинної області тематичного ядра бібліометричного профілю дослідника. Як виняток, публікація з наукометрії 1998 року, що втратила популярність до 2006 року. Публікації, які складають «ядро Гірша» за первинним тематичним напрямом (фізика), завжди входять до первинного чи вторинного тематичного ядра бібліометричного профілю дослідника. Наявність публікацій інших наукових напрямів (наукометрія, лінгвістика) у тематичному ядрі бібліометричного профілю дослідника, а також зростання їх тематичної вагомості (переміщення із вторинної до первинної області) залежить від актуалізації та перспективності таких досліджень (лінгвістика). Відзначимо, що поява нових, перспективних публікацій у вторинній області тематичного ядра бібліометричного профілю дослідника відбувається у період від двох до п'яти років після їх оприлюднення.

Scientometrics Evaluation of the Thematic Core of the Researchers Publications

The thematic variety of scientific publications of any researcher is determined by the scope of their scientific interests. During the scientific career, this circle has a natural tendency to expand – as a result of an increase of the subject field within a certain science or even through a change of the primary scientific discipline. Accordingly, bibliometric portraits (profiles) of researchers consist of various thematic focus of scientific publications. In this work, a scientometric study of scientific publications on the bibliometric profile of the well-known Romanian physicist and linguist Ioan-Iovitz Popescu during 2006-2018 has been conducted.

The main methods of research were the scientometric methods of slang analysis and h-index, as well as the lingvo-static method of thematic concentration. The scientometric method of slang analysis was used to determine the list of publications that are homogeneous in thematic research areas. The linguistic method of thematic concentration was used to determine the size of the thematic nucleus: as a “Hirsch core” for homogeneous scientific publications; as a double “Hirsch core” for heterogeneous publications included in the general bibliometric profile. The scientometric method of the h -index was used to determine the current Hirsch index values of statistical arrays of scientific publications both for homogeneous fields and for general bibliometric profile of I.-I. Popescu during 2006-2018.

Scientometric evaluation of the thematic core of publications by I.-I. Popescu showed that almost all publications that make up the “Hirsch core” in different thematic areas, simultaneously belong to the primary or secondary field of the thematic core of the researcher’s bibliometric profile. The only exception is his publication on scientometry in 1998 which lost its popularity until 2006. Publications that make up the “Hirsch core” in the primary thematic area (physics) are always part of the primary or secondary thematic core of the bibliometric profile of the researcher. The presence of publications of other scientific fields (scientometry, linguistics) in the thematic core of the researcher’s bibliometric profile, as well as the increase of their thematic importance (the move from the secondary to the primary area) depends on the actualization and prospects of such research (linguistics). It should be noted that new, perspective publications appear in the secondary field of the thematic core of the bibliometric profile of the researcher in the period from two to five years after their publication.

Юлія ГЛАВЧЕВА
Yuliia GLAVCHEVA

Ольга КАНІЩЕВА
Olga KANISHCHEVA

Національний технічний
університет «Харківський
політехнічний інститут»,
Харків, Україна

*National Technical University
"Kharkiv Polytechnic Institute",
Kharkiv, Ukraine*

Дослідження якісних характеристик документа: перелік використаних джерел.

Якість документів впливає на якість оцінки наукової діяльності в цілому, тому завдання розробки показників і методів оцінки якості наукових документів є доволі актуальним. Одним із напрямів європейського проекту «European Educational Research Quality Indicators» була розробка і тестування показників якості документів. До внутрішніх індикаторів були віднесені: точність; оригінальність; значимість, важливість; цілісність (включаючи справжність, чесність і етичні норми при проведенні досліджень); стиль (включаючи зрозумілість, комунікабельність, красномовство і елегантність). На нашу думку, індикатори «точність», «оригінальність», «цілісність» певною мірою залежать від якості досліджуваних наукових джерел. Таким чином, посилання та перелік використаних джерел можна теж вважати індикаторами якості документів. Метою роботи є дослідження якісних характеристик публікацій, на які посилається публікація, а саме переліку джерел інформації. Методи дослідження, використані в роботі – це статистичні та бібліометричні методи, а також методи обробки природної мови. Для експериментів використовуються дані з баз даних Web of Science Core Collection (WoS CC) та Scopus.

Перелік використаних джерел є обов'язковим і одним з найважливіших елементів наукової публікації. Посилання на актуальні й авторитетні джерела підтверджує оригінальність і достовірність статті. Разом з цим, формування переліку має також і етичний аспект. У роботі на основі відібраних з Web of Science Core Collection публікацій визначаються якісні характеристики списків щодо відсотку джерел, які включено до WoS CC, років публікацій та унікальних джерел. Проаналізовано можливість використання програмних засобів (VOSviewer та інші) для виявлення цитат, які не належать до загальної теми. На основі відібраних з Scopus авторських профілів проаналізовано показники самопосилання та їх вплив на наукометричні показники авторів. На основі підрахунку самопосилань дуже складно визначити зловживання авторів, тому що саме автори визначають необхідність використання певного власного посилання.

Висновки. На основі відібраних даних із баз даних WoS CC та Scopus досліджено деякі якісні характеристики посилань на публікації, виявлено чинники, що впливають на включення джерел до переліку. Важливою проблемою є і залишається етика посилання. По-перше, жодна інформаційна система не може однозначно відповісти на питання доцільності та обґрунтованості включення того чи іншого джерела. По-друге, перед експертом або рецензентом постає складне завдання комплексного аналізу елементів публікації, для розв'язання якого необхідно мати допоміжні засоби.

Study of Qualitative Characteristics of a Document: a Reference List

The quality of documents affects the quality of the evaluation of scientific activity in general, so the task to develop indicators and methods for assessing the quality of scientific documents is important. One of the lines of the European project "European Educational Research Quality Indicators" was the development and testing of document quality indicators. The accuracy, originality, significance, importance, integrity (including authenticity, honesty and ethical standards when conducting research), and style (including clarity,

sociability, eloquence and elegance) were attributed to internal indicators. In our opinion, the indicators of accuracy, originality, and integrity depend, to a certain extent, on the quality of the investigated scientific sources. Thus, the references and the list of literature used in the work, can also be considered as the document quality indicators. The purpose of this work is to study the qualitative characteristics of the publications to which the publication refers, namely the list of sources of information. Methods of research used in the work are statistical and bibliometric methods, as well as methods for processing natural language. In our experiments, we use data from Web of Science Core Collection (WoS CC) and Scopus.

The list of used sources is obligatory and one of the most important elements of a scientific publication. References to actual and authoritative sources confirm the originality and authenticity of the article. However, the formation of the list also has an ethical aspect. In this work, based on selected from the Web of Science Core Collection publications, the qualitative characteristics of the list of references by percentages of sources included in the WoS CC, by publication year, and by unique sources are determined. The possibility to use software (VOSviewer, etc.) to identify references that do not belong to a general topic, is analyzed. Based on selected Scopus author's profiles, self-reference metrics and its impact on authors' scientific metrics are analyzed. Based on the calculation of self-referrals, it is very difficult to determine the authors' abuse, because it is the authors who determine the need to use a particular self-reference.

Conclusions. Based on selected data from WoS CC and Scopus, some qualitative characteristics of publication references were investigated, and the factors influencing the inclusion of sources into the bibliography list were identified. An important problem is the ethics of the reference. First, no information system can unambiguously solve the question of the feasibility and justification of the inclusion of a source. Secondly, an expert or reviewer faces the complex task of a comprehensive analysis of the elements of the publication, for the solution of which they need to have auxiliary means.

Максим ВАКУЛЕНКО
Maksym VAKULENKO

Державна науково-технічна
бібліотека України, Київ,
Україна

*The State Scientific and
Technical Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine*

Наукові основи передачі англійських наукометричних термінів українською мовою.

Наукометрія в Україні є відносно молодого галуззю, внаслідок чого й відповідна термінологіка характеризується варіантністю, неусталеністю. І це дає можливість закріпити у вжитку правильні, науково обгрунтовані форми. Зокрема, пропонуємо такі варіанти перекладу з англійської.

Co-citation analysis – співпосилальний аналіз, співпокликальний аналіз. Тут ідеться про посилання на роботу, а не про цитування якогось уривка з неї.

Hirsch index, h-index – індекс Хірша, h-індекс. Тут ідеться про графічне відображення прізвища американця німецького походження.

Відповідний звук [h] в англійській і німецькій мовах є глухим вокоїдом, артикуляція якого розподілена по всій довжині мовленнєвого тракту. З іншого боку, українські пом'якшені звуки [г'] [х'] обидва мають задньоязикову артикуляцію, і єдиною фонетичною відмінністю між ними є акустична ознака дзвінкості/глухості, за якою саме другий відповідає оригінальному звучанню.

Impact factor (IF), journal impact factor (JIF) – імпакт-фактор, вплив-фактор, показник впливовості. Перша форма є калькою з англійської мови. Хоч вона й набула певного поширення, але все ж не має в українській мові достатньої мотивованості, оскільки гніздове слово "impact" означає 'вплив' і перекладається теж відповідно.

SCImago Journal Rank (SJR) – ранг журналу Саймаго (РЖС). «Саймаго» пишемо з великої, тому що це назва компанії.

Source-normalized impact per paper (SNIP) – джерельно нормалізована цитованість на статтю (ДНЦС, ДЖЕНОЦИС).

Scholarly Grounds to Render English Scientometrics Terms in Ukrainian

The scientometrics in Ukraine is a relatively young field, so the corresponding terminology is variable, unstable. This makes it possible to consolidate the correct, scientifically substantiated forms into use. In particular, we propose the following Ukrainian variants for translation from English.

Co-citation analysis – співпосилальний аналіз, співпокликальний аналіз.

This is about a reference to the work, not about a quotation of its part.

Hirsch index, h-index – індекс Хірша, h-індекс. This is a graphical representation of the name of an American of the German descent. The corresponding sound [h] in English and German is a voiceless vocoid, articulation of which is distributed over the speech path. On the other hand, the Ukrainian palatalized sounds [г'] [х'] both have velar articulation, and the only phonetic distinction between them is a voiced/voiceless acoustic feature, by which only the second one corresponds to the original sound. Therefore, we recommend using the form "індекс Хірша".

Impact factor (IF), journal impact factor (JIF) – імпакт-фактор, вплив-фактор, показник впливовості. The first form is a calque from English. Though it has gained a certain use, it does not have sufficient motivation in the Ukrainian language – since the nest word "impact" means 'вплив' and is translated accordingly.

SCImago Journal Rank (SJR) – ранг журналу Саймаго (РЖС). "Саймаго" is written with the capital letter because this is the name of the company.

Source-normalized impact per paper (SNIP) – джерельно нормалізована цитованість на статтю (ДНЦС, ДЖЕНОЦИС).

Сергій НАЗАРОВЕЦЬ
Serhii NAZAROVETS

Державна науково-технічна
бібліотека України, Київ,
Україна

*The State Scientific and
Technical Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine*

Дешифрація Нобеля: кількісний аналіз спільних публікацій працівників українських установ з Нобелівськими лауреатами 1994-2018 рр.

Нобелівська премія – одна з найпрестижніших і найвідоміших міжнародних премій, яка щорічно присуджується за видатні наукові відкриття або винаходи. Жодного працівника української установи досі ще не було нагороджено Нобелівською премією, проте можна припустити, що працівники українських установ спільно працювали та мають спільні публікації з лауреатами Нобелівської премії, а відтак зробили свій внесок у відзначені Нобелем наукові відкриття. За допомогою Scopus було проведено аналіз публікацій нобелівських лауреатів 1994-2018 рр. у галузях фізики, хімії, медицини або фізіології та відібрано роботи, написані у співавторстві з ученими, які вказали у публікаціях, що працюють в українських установах. Загалом було знайдено 31 публікацію (враховано різні типи публікацій, окрім виправлень: у галузі фізики – 25 публікацій, хімії – 4 публікації, медицини або фізіології – 2 публікації). Виявлено 14 українських установ, чиї працівники мають спільні роботи з нобелівськими лауреатами 1994-2018 рр., більшість з яких – це установи Національної академії наук України. Також виявлено 37 авторів, які на момент написання роботи працювали в українській установі і мають спільні публікації з 16 нобелівськими лауреатами 1994-2018 рр. у галузях фізики, хімії, медицини або фізіології. Дослідження показало, що за минулу чверть століття працівники наукових установ України опублікували вкрай мало робіт у співавторстві з нобелівськими лауреатами порівняно не лише з працівниками установ країн-лідерів з наукової публікаційної продуктивності, але й з багатьма країнами-сусідами України.

Piece of Nobel: Quantitative Analysis of Co-Publications of Scientists of Ukrainian Institutions with the Nobel Laureates of 1994-2018

The Nobel Prize is one of the most prestigious international awards that are annually awarded for outstanding scientific discoveries or inventions. No employee of the Ukrainian institution has yet received the Nobel Prize. However, we can assume that researchers of Ukrainian institutions worked together and have co-publications with the Nobel laureates and thus they contributed to the scientific discoveries that were awarded by the Nobel Prize. I present the results of an analysis of co-publications of scientists of Ukrainian institutions with the Nobel laureates of 1994-2018 in the fields of physics, chemistry, medicine or physiology (data from Scopus). In total, 31 publications were found (different types of publications are included, except for Erratum: in physics – 25, in chemistry – 4, in medicine or physiology – 2 publications). I have found 14 Ukrainian institutions whose scientists have co-publications with the Nobel laureates of 1994-2018, and most of them are the institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine. Also, I have discovered 37 authors who worked in the Ukrainian institutions and have co-publications with the 16 Nobel laureates of 1994-2018 in the fields of physics, chemistry, medicine or physiology. These results show that Ukrainian scientists have published very few works in co-authorship with Nobel laureates compared to scientists from the institutions of the countries belonging to leaders of the scientific output and also to many neighboring to Ukraine countries.